

Transcripción entrevista

Elena Neira

ENTREVISTADA	Elena Neira
FECHA	22/03/2019
LUGAR	Avinguda del Tibidabo, 39 (UOC Tibidabo)
DURACIÓN	43:31
IDIOMA ENTREVISTA	Castellano

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Elena. Has sido seleccionada por ser una comunicadora digital influyente...

N: *[rie]*

E: ...es decir, una profesional del sector de la comunicación interesada, activa, y con capacidad para adaptarte a los entornos digitales y a los medios sociales. Yo empezaría preguntándote si estás de acuerdo con esta etiqueta.

N: Yo creo que sí, porque hay un tipo de profesional, sobretodo en el sector en el que me nuevo yo que es el sector de la comunicación y de la comunicación audiovisual, que tiene una presencia en el digital, tanto a nivel de web propia o redes sociales, pero lo que no tiene es una participación activa. Yo creo que al final es lo que marca la diferencia entre los que somos profesionales influyentes, recibimos muchísimas peticiones de... para que estemos en mesas redondas, para que demos conferencias, para que escribamos artículos... Porque creo que lo que marca la diferencia es la proactividad, es decir, la capacidad que tu tienes para movilizar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de actualidad o un gran volumen de conocimiento, y crear como un espacio de conocimiento compartido, que al final yo creo que es lo que se trata. Las redes sociales lo que a mi me han ayudado es a ponerme en contacto no solo con la actualidad de un sector que cambia mucho, sino también ponerme en contacto con personas que están muy en la línea de mis inquietudes. Y esas inquietudes tienen muchísimos matices, de manera que te ofrece una visión, a mi me parece que es privilegiada en términos de lo poliédrica que es, es decir, que te permite ver el mismo asunto desde muy distintos ángulos. Y eso yo creo que enriquece mucho. Por eso yo creo que es un tema de, sobretodo, de participación activa, no simplemente la presencia en un sitio.

E: Entonces, ¿tú buscas tener este perfil más de comunicador influyente?

N: Sí, sin ninguna duda. Es decir yo lo que... Cuando yo empecé a participar más activamente... Mi red nuclear, la red en la que yo soy, creo que soy fuerte sobretodo, es Twitter, ¿no? Es la que más crezco, en la que profesionalmente más... Instagram es más personal, pero... Y Twitter es la que me genera mucho más... La gente siempre me dice que por qué comparto tanta información en Twitter, y es verdad comparto mucha información en Twitter. Pero la gente lo que no ve es lo que Twitter me aporta a mi. Y a mi Twitter me aporta mucha... Primero me aporta disciplina, porque ya me he acostumbrado como a hacer como una especie como de Newsletter diario de temas que yo me encuentro de actualidad que... y que a mi me obliga a... como ya lo he adoptado como una, algo que forma parte de mi día a día, y entonces me obliga a estar muy informada, a estar muy informada de los grandes temas. Y en el mismo sentido se convierte también como en un abrevadero de contenidos que a mi me interesan. Entonces, claro que es una vía de... Tan activa en una dirección como en la otra, es decir, yo gran parte de mi trabajo yo te diría... estaría hasta dispuesta a apostarme que el 60% del trabajo que yo hago no sería posible sin redes sociales. Ni siquiera, ni en términos de presentación antes los demás, ni en términos de conocimiento que yo tengo y gran parte lo tengo porque estoy muy presente y... y al final en redes sociales eres lo que compartes, con lo cual te posicionas en las mentes de los demás pues como una autoridad o como una persona que sabe de un tema. Entonces para mi por eso es muy importante tanto en términos de presentación pero también como en términos de aprendizaje, o sea yo he aprendido mucho gracias a las redes sociales. [03:41]

E: Mira, justamente ligando con lo que dices de tu presencia en los medio sociales, estos son los medios sociales en los que hemos visto que participas. Me gustaría preguntarte si son estos...

N: Sí.

E: ...y que me explicaras un poco qué tipo de actividad realizas en cada uno de ellos.

N: Eh... [*mira la radiografía en medios sociales*] Facebook es una red que paulatinamente he ido abandonando, porque es una red que es... para mi en lo profesional se estaba apalancando. En lo personal sí que es verdad que he hecho un poco la migración al Instagram, que han hecho gran parte de los usuarios de Facebook, y digamos que el papel que yo antes tenía volcando información en Facebook lo he pasado sobretodo al Instagram. Es donde más... donde tengo más actividad. Pinterest me la cree por un tema de descubrimiento pero es verdad que no... no tengo demasiado engagement. En el blog sí que tengo bastante actividad. También es el sitio donde yo alojo toda la información de todos los artículos que publico. Pero mis dos vías de entrada profesionales son principalmente Twitter y LinkedIn. Son las dos redes en las que entro a diario, comparto cosas a diario, leo cosas a diario y encuentro cosas a diario. En el caso de Twitter es quizás la que me resulta más cómoda, porque me permite... primero tengo mis listas de usuarios a los que sigo, tengo como mis... como mis clusters de aficiones, mis clusters de intereses, entonces puedo seguir a una gente muy determinada.

E: Perdona, cuando dices clusters...

N: Grupos de... como grupos de gente que, pues gente que son productores, gente que son... que se dedica más al *branded content*, que se dedican al *transmedia*, gente que se dedica más al negocio de la distribución, gente que se dedica más a, pues, la literatura... Es decir tengo distintos grupos de interés que... personas a las que sigo que me interesa mucho su opinión. Twitter también es la última red social en tiempo real no algorítmica que existe. Todas las demás redes han ido virando paulatinamente a los filtros de informativos, de algorítmicos. Entonces, también me permite estar muy a la última hora. Casi toda la información... Casi todas las últimas hora yo me entero siempre por Twitter, no me entero por WhatsApp, sino me entero por Twitter. Twitter siempre estoy conectada. Y suelo hacer un promedio, pues no sé, depende del día; hay días que hay muchas más noticias que me interesen y otros que hay menos, pero suelo compartir no menos de 2, 3 noticias al día. De mi área, de Netflix... sobretodo muchísimo Netflix, que es lo que... mi principal línea de investigación, pero bueno, sobre redes sociales, sobre marketing, o sobre cosas random que me interesan y que me apetece compartirlas. Y esa es un poco la explicación. Esta yo creo que es más la... Instagram es más de interacción personal y Twitter y LinkedIn son más profesionales.

E: Y en relación a LinkedIn y Twitter, ¿diferenciarías tu actividad en estas redes?

N: En realidad no, de hecho yo utilizo una aplicación que te permite publicar de manera simultánea en varias plataformas...

E: Tipo Hootsuite?

N: Tipo Hootsuite. Sí que es verdad que yo intento adaptar el contenido y LinkedIn yo creo que es más como un peaje, es decir tienes que estar en LinkedIn. A mi mucha gente me contrata desde LinkedIn. Digamos que es la red social que ha retomado el testigo del curriculum tradicional. El tipo de comunicación es distinta, puedes extenderte un poco más. Pero al final sí, lo que publico en Twitter al final siempre acabo publicándolo en LinkedIn que es básicamente el... es más una vía como de presentación, un poquito más formal. Pero casi todo el mundo por trabajo me contacta desde Twitter, casi todo el mundo.

E: Y faltaría alguno más? Aunque no aportes contenido? Quiero decir, utilizas Wikipedia o Youtube por ejemplo?

N: Youtube lo utilizo no tanto... más a nivel de consulta. Soy una ávida consumidora de Youtube, de contenido en Youtube. Pero no tengo canal propio, de momento no me lo he planteado. Pero no no, lo sustancial son las redes sociales que utilizo.

E: Vale. Y ¿actualmente gestionas las redes sociales de forma manual..

N: Yo...

E: ... no utilizas ningún software de gestión?

N: Sí bueno, utilizo Hootsuite.

E: ¿Cuánto tiempo crees que le dedicas a los medios sociales? Es decir, ¿cada día entras?

N: Sí.

E: ¿Cada día participas? Y más o menos ¿cuánto...?

N: A ver, yo tengo una liturgia bastante definida. Yo me levanto por la mañana y desayuno con la tableta y entonces en la tableta yo lo que hago es tengo... utilizo Feedly que es un agregador de noticias de distintos medios que a mi me interesan, y entonces mientras desayuno voy viendo las noticias que han publicado en... mientras yo estaba durmiendo. Saco las noticias que a mí más me interesan, entonces abro Hootsuite y en Hootsuite voy publicando las noticias que me interesan en determinados... en las franjas horarias que más me funcionan, y hago un primer volcado, un primer barrido de actualidad por la mañana, y publico lo que a mi me parece más relevante. Algunas publicaciones por ejemplo que las guardo en Pocket, que es un servicio que te permite guardar artículos, subrayarlos y tenerlos indexados. Acostumbro a verlos otra vez después de comer y después de cenar, también con el mismo proceso: si hay alguna noticia interesante pues la programo en Hootsuite para que se publique en un horario que a mi me funciona particularmente bien y por la noche otra vez. Hay veces que por la noche estoy demasiado cansada para hacerlo y ya lo dejo para el día siguiente. Pero en tiempo real pues... te enseñaría mi móvil para que te diga... pero...

E: No hace falta, orientativamente...

N: Orientativamente, pues...

E: Otros entrevistados me han enseñado una aplicación que te decía las horas que te pasabas...

N: Sí... estaba mirando lo del tiempo de uso. A ver [mira la aplicación en el móvil]. Últimos 7 días. Pues... Pero claro yo Twitter normalmente lo consulto desde la tableta, pero...

E: Pero vaya... ¿Horas?

N: Horas.

E: Vale. Has escrito libros sobre redes sociales, es uno de tus focos de interés. Un poco a nivel general y resumido pero ¿qué te interesa de las redes sociales? ¿O cuál es tu interés en las redes sociales?

N: A mi la... Cuando empecé a interesarme un poco por las redes fue... Claro, en aquel momento yo estaba trabajando como... de directora de márketing de una distribuidora de cine. Y me parecía interesante como las redes sociales habían contribuido a que el público

se adueñase del contenido, es decir, el haber pasado de un tipo de comunicación unidireccional en el que el fan, o el seguidor, o el espectador tenía poco arco de interacción con la gente que estaba viendo en su pantalla. Y de repente cómo la gente se adueñaba del contenido y se podía generar fenómenos interesantísimos de dinámicas entre el contenido y los usuarios. El primer ejemplo... o sea el primer caso que a mi me llama la atención en el ámbito de la promoción cinematográfica es el, que de hecho lo recojo, que es de donde nace la primera guía que yo escribí, son "Los juegos del hambre", que es una película... bueno se convirtió luego en una franquicia muy exitosa de Lions Gate. "Los juegos del hambre" es una trilogía literaria, que cuando se compra el proyecto la productora tiene una visión... hace lo que yo creo que adaptándolo al lenguaje cinematográfico pues convierte "Los juegos del hambre" en "La bruja de Blair". Del año 2010, 2011, "La bruja de Blair" revolucionó el marketing cinematográfico en los años 90 y "Los Juegos del Hambre" lo revolucionó... En el caso de "La bruja de Blair" fue por Internet, Internet contribuyó a generar un... como un interés y anticipar muchísimo el título, y "Los juegos del hambre" las facilitadoras fueron las redes sociales. Me empecé a interesar por ese fenómeno; empecé a leer muchísima... muchísimos artículos, a seguir todas las campañas de promoción que seguían los estudios...

E: De qué año hablamos?

N: Estamos hablando de 2010, 2011 probablemente. Es el pico de Facebook, Instagram todavía era una red social residual, Twitter estaba muy en voga, en esos años también estaba muy activo Reddit. Y ahí se empiezan a ver las primeras dinámicas, se empieza a ver como la productora estaba más interesada en conseguir una línea directa con el público objetivo de la película, que eran los lectores de las novelas, y no tanto en contentar a los críticos. Y de hecho las primeras ruedas de prensa, a rodajes, se hacen con fans, el tipo de contenido siempre está destinado al fan, se empieza a desarrollar pues estrategias básicas de gamificación, de que los fans se sientan parte de la historia de los distritos, de que apoye su distrito, de que formen parte de equipos, etc, etc. Y me pareció muy interesante y a parte de allí dediqué mucho tiempo a investigar el fenómeno. Yo creo que esa es la quintaesencia de por qué me interesaron las redes sociales, por este concepto de democratización en la participación de la comunicación [12:13]. Creo que tienes una... un altavoz para comunicarte, pues con tu actor favorito, con una compañía de telefonía que te está tocando las narices o con un político, ¿no? Y esa fue la parte que me resultó más atractiva.

E: Hablando ahora un poco de tu trayectoria profesional, evidentemente en LinkedIn se puede encontrar, pero me gustaría preguntarte si me podrías explicar un poco las etapas de tu trayectoria profesional. O aquello que consideres que son momentos clave.

N: Vale. Yo empecé a trabajar en el año 2000. Yo estudié derecho, y la terminé incluso, estudié derecho y me vine a trabajar a Barcelona, empecé a trabajar en... bueno empecé, a preparar oposiciones primero. Estuve preparando oposiciones un tiempo y... lo suficientes para darme cuenta que no era para mí. Y me vine a Barcelona como para trabajar un verano, y empecé a trabajar en Grupo Z, que era un grupo de comunicación, y ahí fue cuando me dí cuenta que a mi lo que me gustaba era la comunicación y no el derecho. Me hicieron fija en Grupo Z, estaba trabajando en departamentos de comunicación, trabajando

con medios que era lo que yo quería, y mientras trabajaba en Grupo Z yo creo que eso marca el primer cambio de mi carrera porque es lo que me permite estudiar Comunicación Audiovisual. Estudio Comunicación Audiovisual aquí en la UOC. A medida que voy trabajando, fue un periplo bastante largo... Estuve en Grupo Z 9 años. Y paso por distintos medios, por revistas, por prensa, por radio, por tele, por libros, por... por muchos sectores. Grupo Z entra como en una situación financiera complicada, y yo justo el año en el que termino Comunicación Audiovisual me ofrecen ir a trabajar a una distribuidora. Y digo que sí y me voy de Grupo Z y entro a trabajar en una distribuidora. Esto es el año, pues 2009. 2009 entro a trabajar en el negocio del cine y estoy trabajando en la distribuidora 3 años. En esos 3 años... no, 4 años, son años super dulces, ya me empiezo a interesar un poquito por el fenómeno de Netflix, por el impacto de la digitalización, estamos en los años en los que la piratería ha canibalizado muchísimo la asistencia al cine, y lo que pasa es que entramos... pues 2009 es el año de la crisis económica, y todo el sector audiovisual vive un... se empieza a tambalearse... hay una crisis de las ventas de las películas a las televisiones, y hay un colapso financiero en el que varias distribuidoras cierran porque no tienen capacidad, financiera, para mantenerse. Y yo estoy en una de esas empresas que cierra y yo me veo en el paro, sabiendo un poco de redes sociales, y que tenía lo de la UOC, pero que tampoco era actividad principal... Entonces estuve durante una temporada antes de que cerrase la empresa buscando trabajo [15:00]. Me pilló, pues eso debía tener en aquél entonces, pues qué, 35, 36 y digamos que la respuesta que recibía siempre era la misma, que era demasiado senior para los puestos para los que aplicaba. Que era demasiado... que tenía demasiada experiencia. Eh... Entonces bueno, después de entrar en una pequeña travesía en el desierto en el que dices "ostras, estoy en una edad difícil, no voy a poder... no voy a encontrar trabajo, nosequé, nosequé más", al final... claro si no... fue una... casi no puedo adjudicarme el mérito, porque al final fue una cuestión de... si no también perdía lo de la UOC, es decir la UOC no puede ser actividad principal, es decir o era autónoma o no podía seguir haciendo esto. Entonces me lancé a la aventura, y me hice autónoma y empecé a trabajar un poco de todo, desde hacer marketing de pelis a hacer asesorías de social media a empresas, y sobretodo a hacer mucho trabajo de investigación. Empecé a escribir mucho, a escribir artículos, a interesarme por el fenómeno de Netflix y todo esto fue generando una bola que, de verdad, no sé como se ha creado, pero se fue haciendo una bola que se fue haciendo cada vez más grande. Descubrí que tenía mucha facilidad para comunicar y comunicar bien. Las charlas, es decir de cada charla que daba me salían 2 más y todo esto fue creciendo hasta convertirse pues... en lo que es mi actividad hoy en día que es, pues, mil bolos, artículos... y movidas varias, y una cosa como muy... muy transversal. No sabría decirte exactamente a qué me dedico, me dedico a muchas cosas pero...

E: Y entre estas muchas cosas, que están englobadas en el ámbito de la comunicación, ¿hasta qué punto encuentras que es importante estar actualizado o estar al día en conocimientos y habilidades en este sector?

N: Hombre, totalmente. De hecho yo creo que ahora mismo es innegable la brecha de profesionales que vivimos esto, es decir que vemos que hay compañeros que son muy buenos pero que no sigo... Es decir, esto requiere un esfuerzo tremendo.

E: Claro, tú cómo lo haces para...

N: Pues hoy... Por ejemplo teniendo hoy esta cara, con una migraña espantosa porque paso demasiado tiempo conectada a pantallas, leyendo un montón de libros y viendo tutoriales de Youtube sobre productividad y sobre cómo maximizar tu tiempo y cómo... Quizás el peor problema de tener una vida social tan intensa es que te roba el foco, es decir, es muy difícil compaginar el trabajo con atención exclusiva a una cosa, o por ejemplo el trabajo de investigación con un entorno en el que yo por ejemplo aparte tengo el Apple Watch, me van saltando las notificaciones o el móvil o el mail... Es muy muy complejo. Entonces también es importante saber gestionarlo bien, porque vivimos muy esclavos también de las notificaciones *push* y de la actualidad y de todo, entonces yo he tenido que, un poco, que adaptarme. Sobretudo en el último año y medio que ha sido un año de mucho... de mucho crecimiento profesional, he tenido muchas... o sea he elevado el nivel de las apuestas profesionales que he tenido, pues porque he pasado de dar bolos en, casi en cualquier sitio, y en dos semanas doy una Ted Talk. Entonces digamos que he elevado mucho el nivel de... no la categoría, es que no es la categoría, sino el nivel de mi comunicación. Elevar el nivel de la comunicación requiere, primero, claridad. Necesitas entender tú el mensaje para lograr transmitirlo bien. Requiere pensar, y pensar es un proceso que necesitas hacer sin distracciones, tiene sus tiempos. Y yo creo que necesitas hacer introspección. Y todas estas tres cosas se dan de bofetadas con las redes sociales y con las notificaciones y con la actualidad y con... parece que yo soy, ahora ya no tanto, pero era una auténtica prisionera del FOMO, no?, del "Fear Of Missing Out", de que de repente no estar conectado en Twitter cuando anuncian nosequé, no estar conec... Me he dado cuenta que no pasa nada. De que si no ... Antes sí, antes era como mucho más práctica... Antes era mucho muy transmisora, era una gran enlazadora de contenido, y ahora lo que intento es que el contenido siempre presentarlo de un... bajo el prisma que a mi me interesa, [19:26] ¿no? Y sí comparto una noticia de un medio intento siempre pues darle como una pátina de "eso es lo que me parece relevante de esta noticia". Para mi ha evolucionado en este sentido. Yo creo que para mí ese es el gran problema. El gran problema es que los medios sociales son super importantes... Uno, yo creo que tienden a deformar tu propia realidad, también es verdad, es decir, vivimos quizás muchas veces más pendientes de lo que transmitimos que de lo que estamos viviendo. Y luego es el tema de que te roban el foco. Y para mi lo de que me roben el foco, sobretudo ahora que estoy haciendo el doctorado, es un problema que estoy intentando resolver y que todavía no tengo la respuesta para eso.

E: Y volviendo un poco al tema de actualización, o de estar al día. Pensando en una ecología de elementos que te pueden aportar a estar al día y conocer nuevas cosas, ¿tú qué elementos usarías? Por ejemplo, pienso en conferencias, cursos, charlas, eso, redes sociales... ¿Qué ecología tú...?

N: A ver, fijate que una de las cosas de las que a nivel tecnológico sobretudo, porque una... una cosa super importante y que creo que no todo el mundo se aplica, es... nosotros sí que vamos renovando nuestro parque tecnológico, es decir, vamos mejorando la tecnología, pero muchas veces no sabemos cómo funciona, todo el partido que le podemos sacar a la tecnología. Entonces una fuente inagotable de información para aprender cómo maximizar y

cómo optimizar tu propio... tus aparatos, tu ordenador, tu tableta, tu móvil es viendo vídeos en Youtube. Entonces por ejemplo una cantidad ingente de información la obtengo de Youtube, de chavales súper jóvenes, obscenamente jóvenes, que hacen tutoriales sobre, pues nuevas tecnologías, sobre... haciendo reviews de las tabletas o de "10 trucos que no sabías de tu iPad". Que eso parece una tontería, pero de repente alguien te explica cómo funciona lo de la pantalla dividida, o lo de minimizar, o lo de nosequé... y de repente dices tú "ostras es que en lugar de tardar 1 minuto y medio en publicar un tuit, es que ahora tardo 25 segundos en publicar un tuit", porque me ha explicado este chico que vive en Texas cómo narices se hace para dividir la pantalla y poder trabajar en multitarea y nosequé... Este tipo de cosas, este tipo de chorradas. Ese... por esa parte sería una. Youtube es una fuente inagotable de información y de recursos. En mi disciplina aparte, como es una disciplina muy cambiante, porque no hay doctrina, es decir... claro es el streaming, que el streaming está cambiando, surgen nuevas compañías, surgen nuevas fusiones, hay series que son fenómenos, series que se defenestran, hay, pues, cosas que están cambiando constantemente. Twitter durante un tiempo fue como mi fuente exclusiva de información y ahora uso agregadores de noticias, que puede ser, pues... uno puede ser Feedly, pero bueno hay... 50.000. Pero es un feed de noticias, es una aplicación en la que tu puedes enlazar los medios que a ti te interesan y lo que te hace es que te crea un diario personalizado. Entonces yo digo "bueno, pues yo quiero que me pongas las noticias de Hollywood Reporter, [*inaudible*], de Xataka, del País de cultura y tecnología, de.. Y entonces pues tú por la mañana te levantas y dices "bueno, pues tengo 800 noticias nuevas". Y esas 800 noticias nuevas tú vas leyendo los titulares y diciendo cuál te interesa y cuál no te interesa. Hay algunas que me interesan, me las guardo para leérmelas después, o las leo en el momento si no son muy extensas, utilizo también mucho lo de la aplicación de, si son artículos muy largos, una aplicación que te permite que te lean los artículos.

E: El texto te lo convierte...

N: ...te lo convierte en audio. Voy con los auriculares, entonces mientras estoy haciendo cosas me leen los artículos. Sobretudo para artículos en inglés es muy útil. Y esas son las principales vías: redes sociales, agregadores de noticias, Youtube, e Instagram también. Son... También Instagram te enseña otros tipos de comunicación, cómo comunica la gente, cómo... el tipo de comunicación que hacen gráfica, el tipo de comunicación visual, cómo hablan, cómo utilizan el lenguaje... Yo ahora que... preparando una TED, que nunca en mi vida he dado una TED, había visto muchas TED pero te garantizo que en estas tres últimas semanas he visto más charlas TED que en toda mi vida [23:35]. Y entonces pues eso, Youtube al final lo que te enseña es: qué charlas TED funcionan y cuáles no funcionan, cómo utilizan el lenguaje, cómo utilizan en lenguaje corporal, como de distendido tiene que ser, cómo puedes utilizar algunos trucos para adaptarlos a tu propia forma de comunicar, entonces al final es... yo creo que hoy en día con un poco de curiosidad es que no hay excusa para quedarte desfasado. Que lo que tienes que buscar es el... tu nicho, en que te quieres especializar, y si te... hoy en día la propia, la propia situación en la que vivimos te obliga a una transformación cons... es decir ya no se habla de reciclaje, ya no hay reciclaje, es decir "bueno, me reciclo es un proceso que hago una vez y ya está". No, es decir la actualización es constante.

E: Entonces, ¿tú consideras que... te consideras que aprendes más de forma autoguiada que por medio más formales?

N: Totalmente. Totalmente. Eso no lo desarrollo porque te digo totalmente. No se puede desarrollar. De forma... Es decir, todo lo que sé sobre Netflix, sé bastante sobre Netflix [ríe], todo lo he aprendido de manera autodidacta.

E: La popularización de los medios sociales, digamos que fue 2005, 2006 o esos años, y desde entonces estos medios han ido popularizándose hasta hoy en día, que tienen tantos y tantos seguidores y tanta gente que los utiliza. ¿Cómo ha cambiado tu práctica profesional? ¿Tuviste curiosidad por estos medios? ¿Te viste abocada a utilizarlos? ¿Cómo viviste esta popularización?

N: Yo lo viví de una manera un poco extraña, porque al final... me parece maravilloso, es decir, te permite... te permite tener un alcance que de otra manera no tendrías. Te permite llegar a sitios que de otra manera no llegarías, y te... insisto yo el 80% de los trabajos que consigo son todo de gente que me ha visto, me ha leído en Twitter, me ha visto en algún vídeo de Youtube, me ha visto en algún programa o me ha visto en alguna historia. Entonces para mí, no puedo decir "ostras qué mal". Pero sí que es verdad que yo creo que depende mucho de la propia gestión que tú hagas de las redes sociales, del tipo de información que estés dispuesta a compartir. Porque sí que es verdad que hay un punto que yo creo que todos los que tenemos un número ya bastante importante de seguidores, en el que la gente te trata como si te conociese.

N: ¿Gente que no conoces?

E: Gente que no conoces de nada. Entonces al final mis redes personales... yo tampoco publico demasiada información personal. Casis todas mis redes son... aunque Instagram es un poco más desenfadada pero al final siempre coloco cosas profesionales. Dejé en gran medida de compartir cosas personales porque me daba cuenta de que la gente personalizaba su relación conmigo. Entonces yo creo que todo depende de cómo quieras tú gestionar tu propia identidad digital. La Identidad digital... o sea hoy en día una persona, difícilmente se me ocurre un sector que no necesite de las redes sociales, pero en general una persona que se dedica a la comunicación no puede no plantearse tener cierto tipo de huella. Porque hoy en día cualquier búsqueda empieza en el cajetín de Google. Y para estar posicionado en el cajetín... de hecho yo creo que si me buscas en Google el primer resultado que busca es Twitter.

E: Sí.

N: Entonces al final todo empieza en Google, y tu huella empieza... tu existencia misma empieza en Google. Entonces también tienes que ser muy hábil sabiendo qué puedes volcar en las redes sociales y qué no, y qué te interesa que forme parte de esa huella digital y qué te interesa que no esté en esa huella digital. Entonces por eso yo creo que es importante, no?, el rollo este de Spiderman de que "con un gran poder llega una gran responsabilidad". Tienes que ser muy responsable. Para mi fueron muy buenos, pero

también hay que verlo, también, con una cierta cautela. Hay que saber muy bien qué compartes y saber que eso no va a desaparecer.

E: En una entrevista decías que lo maravilloso de las redes sociales “es que son un traje a medida”. ¿Tú te has hecho un traje a medida? ¿Crees que la personalización es básica para obtener información de interés?

N: Evidentemente, porque...

E: Para aprender... estar al día...

N: Claro, es decir, si yo no dudo por ejemplo de que Brays Efe [*inaudible*] haga un directo en Instagram tirado en la cama con una mascarilla y de repente, pues tiene 50.000 seguidores más, pero tú te tienes que adaptar a... tienes que adaptarte a tu discurso, es decir, yo claro que muchas veces me he planteado pues a lo mejor hacer algún IGTV con cosas sobre Netflix y tal, pero pienso “no, pero es que realmente mi ventana... las redes no son tanto para transmitir un mensaje, sino para transmitir en mi perfil profesional”. Yo prefiero la comunicación interpersonal a ser posible, prefiero pues si es un... en una tele, o es en una radio, o si es en una.. en un foro, me resulta mucho más natural siempre y cuando pueda ver la cara de las personas. Para mí es una... para comunicarme resulta mucho más cómodo ver la cara de las personas. Por eso no soporto esta última tendencia que hay... últimamente cuando te piden entrevistas que digas... que les mandes por audios de voz, de WhatsApp.

E: ¿Cómo es?

N: Sí, que te piden entrevistas y que le contestes en notas de voz de WhatsApp. Y dices... ¿Pero en qué momento una conversación se ha convertido en...? Yo no voy a.. Es decir, una cosa es... tienes una conversación y una conversación tiene que evolucionar. Yo no te voy a contestar una pregunta por audios de WhatsApp. Entonces yo creo que sí, es un traje a medida y debe serlo. Y cada uno tiene que adaptarlo a su forma de ser, a lo que le conviene y a lo que le funciona. Y sobretodo lo que no puedes es exigirte más a lo que estés dispuesto a volcar. Una de las cosas que tú aprecias en la gente que tiene unos perfiles sociales más consistentes, más sólidos, es precisamente la consistencia, es decir, pueden publicar una vez a la semana o cinco veces a la semana, pero siempre son consistentes en esa periodicidad. Es decir, se han acostumbrado a que son, bueno, *broadcasters*. Son *sharecasters* y *broadcasters*, comparten contenido y saben que tienen que tener un suministro periódico de contenido para que la gente... para que esa huella siempre esté ahí. Entonces da igual lo que hagas, da igual si tu red es Twitter, si tu red es Instagram, si tu red... tampoco hay que tener redes por tenerlas. Es decir, yo me abrí un Facebook profesional pero que apenas utilizo porque es que tampoco... Es decir tenía 50 likes, es decir, no era mi red ni mucho menos. Entonces al final también es un ensayo y error.

E: Y ¿encuentras que es importante ser interactivo, mencionar, utilizar hashtags, compartir..

N: Sin duda. Sin duda.

E:... para obtener oportunidades de aprendizaje?

N: Exacto, es decir, si tu estás leyendo artículos de personas que están en tu círculo, que te han gustado, que te gusta cómo lo explican, y los etiquetas, los recomiendas... al final todo esto son carreteras de doble dirección, digamos, que todo el mundo lo hace eso, entonces en determinados ámbitos, digamos que etiquetar a las personas también... volvemos al tema de la teoría del conocimiento compartido, es decir, hay mucha gente que descubre a otras personas porque otras personas les comparten sus artículos, o les retuitean [30:09]. Con lo cual si tu respetas las convenciones de cómo etiquetar, de cómo etiquetar el contenido, de cómo etiquetar a las personas, lo que estás haciendo es contribuyendo a introducir esas personas en tu círculo de seguidores.

E: Y hablando un poco de eso, de seguidores, relaciones, interacciones... ¿Con qué perfil de usuario interactúas en las redes? ¿O qué perfil de usuarios conforman tus seguidores? ¿Son colegas de profesión? ¿Hay de todo un poco?

N: Sobretudo... Hay un poco de todo, hay desde gente muy friki de series de televisión, gente del sector, gente de productoras, gente... perfil marcas, en fin, me puede seguir directivos de Bambú, pero también me sigue Bambú producciones, es decir, me sigue gente... universidades, alguna publicación especializada, periodistas que me han contactado para que les hiciese algunas declaraciones... Es bastante transversal pero siempre todo dentro del área de, pues de comunicación, *BOD*, streaming, Netflix, y un poco esta es mi... *márketing*, redes sociales, es mi área de... el *adn* de mi seguidor, básicamente.

E: En una entrevista tú hablabas de prescriptores y decías que “al final es tantísima información, a medida que me voy haciendo mayor la oferta va aumentando...”. Bueno, hablabas de la importancia de los prescriptores. Me gustaría que... si me pudieras hablar un poco de todo esta idea de los prescriptores y cómo te sirven a ti los prescriptores que sigues o con los que interactúas.

N: Al final, el problema es que Internet se ha convertido en un, y las redes sociales se han convertido, en un océano de contenido, de información y es imposible, es decir nuestro cerebro se colapsa cuando hay estas cantidades tan ingentes de información. De la misma manera que yo soy prescriptora para muchos, es decir tú también buscas a tus prescriptores. Y buscas tanto elementos automatizados o aplicaciones que te simplifiquen el trabajo de búsqueda de información como personas de las que te fías mucho, que sabes que hacen sus propios filtrados de información y cuya opinión te interesa. Entonces, yo creo que en el entorno digital, todo es una búsqueda constante de simplificar los procesos. Porque es imposible leer todos los tuits, es imposible leer toda la información que toda la gente enlaza. Pero sí que es verdad que al final se va creando como una especie, como de grandes temas, que están en la conversación y que por fuerza de leerlos de 4 o 5 personas de las que te fías, o de que... cuyo criterio te importa mucho dices tú “ostras, este tema está muy... de este tema están hablando mucho, este tema me interesa”. Y así funcionan.

¿Cómo usas a tus prescriptores? Pues muchas veces sencillamente leyendo un tuit que tiene mucho sentido, que te gusta como... o que ha compartido una noticia de un medio que tú no conocías, o que ha hecho una lectura sobre una noticia que es interesante. O sencillamente porque te lo encuentras en un congreso, o en un... lo que sea, compartes un café, o compartes una comida y te parece una persona interesante. Y luego a lo mejor no lo es en absoluto en redes sociales, eso también pasa muchas veces. Pero... yo creo que la búsqueda de prescriptores es lo mismo que en redes sociales, es una... es un "ongoing process", no? Constantemente estás buscando personas a las que seguir, personas a las que... que te pueden aportar cosas. Eso es una proyección ascendente siempre.

E: Y esto se relaciona con lo que has dicho antes de los *clusters*?

N: Totalmente.

E: Y esto se materializa en listas de usuarios o cómo...?

N: A veces sí. Las usaba mucho las listas. Lo que pasa es que ahora... el procesar la información por medio de listas me devolvía resultados de contenido muy... poco ordenados, poco estructurados, con lo cual entonces estaba leyendo una noticia tecnológica, una noticia de *streaming*, una noticia de entretenimiento, una noticia de una película y procesar la información era muy lento. Entonces con los agregadores de noticias sí que ya puedo ordenar por género y por categorías de contenido, entonces es mucho más fácil. Al final, encuentro contenido en ambas partes tanto en Twitter como en los agregadores, pero los agregadores son más cómodos, porque... me dan una foto, me dan un titular, me dan tal... Entonces es mucho más fácil procesar la información, pero sí las uso, es decir, es lo mismo.

E: Vale. Bueno, con todo lo que hemos hablado y haciendo un poco de balance, me gustaría preguntarte ¿hasta qué punto crees que los medios sociales han contribuido en tu proceso de actualización, de estar al día, a lo largo de tu trayectoria profesional?

N: De manera vital y absoluta. Yo no estaría aquí hoy si yo no me hubiera abierto una cuenta de Twitter. Así de rotunda.

E: ¿Dónde situarías estos medios en relación a los otros elementos de actualización? Es decir, en una ecología de todos elementos... ¿En un papel central? ¿Un elemento más?

N: En un papel central compartido con una gran curiosidad. Es decir, si tú... tú puedes tener todos los perfiles sociales del mundo pero que si no tienes interés e inquietud en buscar cosas las redes sociales no te valen absolutamente para nada. Entonces yo creo que de la mano de cierta intención de aprender y de buscar información sobre un tema que te interesa.

E: Y haciendo un poco de balance, ¿destacarías algún medio social por encima de otro? ¿A la hora de qué te ha aportado, que te ha apoyado en tu práctica profesional?

N: Es que tengo muchas...

E: Igual es repartido eh...

N: Sí, o sea hay muchos medios.... es decir a mi... publicaciones especializadas... por ejemplo una publicación que a mi me flipa, y todavía me flipa, y que les comparto mucho, por ejemplo Mashable [35:16] que es una aplicación especializada en tecnología, en cultura y en entretenimiento. Fue uno de los primeros medios especializados a los que empecé a seguir. Me fascinaba cómo producían el contenido de manera diferente, si lo hacían en Facebook, si lo hacían en Instagram, si lo hacían en Twitter, lo que publicaban luego en la web... Y a partir de allí un poco empezó todo el interés por las redes sociales, a parte de luego ya empezaron a llegar muchos medios especializados, pero Mashable fue el primero en que dije yo "ostras, cómo me interesa lo que está haciendo ese medio". Luego ya la manera de hacer de Mashable pues lo han copiado 50.000 medios, pero en su momento cuando yo estaba en... todavía en la distribuidora, 2010, era como el gran medio y era lo que me parecía sorprendente cómo lo hacían.

E: Hemos hablado del pasado y del presente, y ahora me gustaría hacerte una pregunta que se puede dividir en dos. ¿A qué retos de actualización crees que se enfrentan los profesionales de la comunicación? ¿Y qué papel crees que tendrán los medios sociales para afrontarlos?

N: Yo creo que los profesionales de la comunicación tienen que entender que una parte central de su actividad pasa... igual no tanto por construirse una buena identidad digital, pero desde luego pasa por una búsqueda activa y por un conocimiento de qué es lo que se está comentando en redes sociales. Porque al final se han convertido en espacios inmensos de conversación y no todos los profesionales de la comunicación podemos estar yendo constantemente a conferencias y a congresos, hay veces que las... la comunicación sobre un tema, sobre un tópico que te interesa tiene lugar precisamente en redes sociales con lo cual, pueden funcionar muy bien para analizar estudios de... casos de estudio, analizar tus propios focus group, en el fondo son como focus group en tiempo real. Tú puedes evaluar el impacto de una noticia, puedes evaluar el impacto de que absuelvan a nesequien, puedes evaluar el impacto de una cosa que sucede en la tele y ver cómo evoluciona la conversación, con lo cual no hacerlo, o no aproximarse a las redes sociales para ver cómo son las dinámicas de comunicación, cómo se relacionan los jóvenes, cómo aprenden los jóvenes... qué cosas de las redes sociales están incorporando los jóvenes a los... a su discurso, incluso la gente más mayor, cómo las tecnologías están transformando a la manera que tiene la gente mayor de relacionarse. Que también es un gran qué. Me parece que se están dejando de lado una parte sustancial de las dinámicas comunicativas que hay hoy en día porque gran parte de las comunicaciones que tenemos hoy en día, desgraciadamente, tiene lugar a través de teléfonos móviles. Entonces si tú descuidas esa... ese tipo de interacción, si no buscas conocer cómo funciona y no buscas formar parte de ello yo creo que te estás dejando, como profesional de la disciplina, te estás dejando un campo de estudio sensacional. La segunda pregunta no me recuerdo cuál era.

E: No, de esto, del papel de los medios sociales. Entonces solo te quería preguntar si esto era aplicable a un estudiante de comunicación que se quiera incorporar en el...

N: Totalmente. Es decir, yo siempre les digo a.. A ver, estoy hablando desde la perspectiva propia, yo doy una asignatura "Distribución Audiovisual" que no es ninguna juerga, porque imagínate "Distribución Audiovisual" es un poco coñazo, y... gran parte de lo que yo enseño no está en los libros. Pero no está en los libros porque es que no está todavía, es decir son cosas que tienes que ir aprendiendo y no hay un compendio cerrado. Entonces me sorprende muchísimo lo mal que reaccionan los estudiantes de comunicación al conocimiento desestructurado. Yo creo que las redes sociales favorecen el conocimiento desestructurado pero porque gran parte del conocimiento ahora mismo está desestructurado. Digamos que tú... igual que tú te haces un traje a medida con las redes sociales tu conocimiento también se hace a medida. Entonces tienes que leer mucho, muchísimo, tienes que seguir a mucha gente, conocer distintos discursos y filtrar toda esa información, es decir, digamos que ya el... ese escenario en el que tú tenías un manual, un libro, en el que te decía: introducción, tal, antecedentes, estado de la cuestión... Eso ya no es... sobre todo en el área de... en el ámbito de la comunicación, porque todo eso está mutando. Y aparte es que muta muy rápido. Y llega un momento en que cambia tan tan rápido que... llega un punto en tu propio crecimiento generacional en el que te plantas, ya no adoptas más innovación, ya no adoptas más tecnología. Entonces, por eso digo que es muy importante también tener una mente abierta y tener una mente inquieta, porque hoy en día yo creo que es lo que impone. El nuevo conocimiento es así. Es decir sí, tú tienes unas bases, tú tienes unos pilares de conocimiento que están en los libros, que están en las escuelas, que están en... Es que de verdad, es que es demencial, es absurdo pensar que tú vas a pasar por la universidad y que vas a salir con todos los conocimientos que vas a necesitar para desempeñar tu labor. Es imposible, o sea es... No sé, me parece un... una utopía [40:01].

E: Tú hablabas de hiperespecialización de contenidos, esto también va afectar y se tendrá que...

N: Totalmente. De hecho están surgiendo carreras hiperespecializadas. Es decir, yo saqué partido de la especialización en un área. Pero yo sé, yo soy también muy consciente que la especialización en ese área va a durar un tiempo. Entonces digamos que mi propio conocimiento tiene que evolucionar, es decir, pues plantearme hacer el doctorado y ampliar mis intereses hacia algo más allá que las redes sociales fue una manera de evolucionar en mi camino hacia un tema que a mi me interesaba, pero probablemente de aquí aquí unos años tendré que reorientarlo otra vez porque digamos que a medida que va pasando el tema cada vez surgen más personas interesadas en el mismo fenómeno. Entonces, tu propio, tu propia actividad te tiene que seguir y decir "vale, voy dando un paso delante de otro".

E: Y no te gusta la palabra reciclaje, ¿no?

N: ¡La odio!

E: Has utilizado “actualización constante”...

N: La odio, la palabra... Porque aparte yo creo que la palabra reciclaje es como... como que desechas lo anterior y yo no creo que tengas que desechar lo anterior. Yo creo que lo que haces es... digamos que coges lo anterior y a partir de lo anterior es muy necesario decir: yo puedo entender... digamos que... el valor añadido que yo puedo aportar, por ejemplo, a mi área de investigación que es Netflix es precisamente el haber conocido la televisión analógica. Si yo no supiese cómo funciona la empresa analógica, si yo no supiese las inquietudes del medio de comunicación tradicional difícilmente podría entender el discurso de mucha gente del negocio tradicional y la reticencia de muchos medios tradicionales a digitalizarse. Entonces, la palabra reciclaje yo creo que es negativa, porque supone el abandonar las cosas tradicionales... no, es que es un... una mochila que tú te llevas y sencillamente lo que haces es una actualización de conocimientos y una aproximación a una nueva disciplina. Pero, no me gusta la palabra reciclaje [ríe]. Me parece maravilloso reciclar, pero en lo profesional no me gusta la palabra reciclaje.

E: Por último, ¿me podrías sugerir otros tres profesionales que para ti sean comunicadores digitales influyentes? ¿Y decir brevemente por qué?

N: Comunicadores digitales influyentes... ¿En mi área? ¿En cualquier área?

E: En lo que tú consideres.

N: Pues por ejemplo Alberto Rey me parece un gran comunicador. Es un crítico de series de televisión. Me parece que es un tío que lo hace super bien, cómo comunica en Twitter, cómo comunica en Facebook. Toni Garcia Ramon me parece también un.. me temo que van a ser todos del sector [ríe]. Toni Garcia Ramon me parece también un extraordinario comunicador. Y... otro gran comunicador... Probablemente Belén Santa-Olalla. Es una chica, aparte... estudió bellas artes, super interesada por nuevas narrativas y que tiene una manera de comunicar super cercana, yo cada vez que la he escuchado en alguna conferencia o en alguna charla me he quedado absolutamente fascinada y siempre con la sensación de que aprendes algo nuevo cuando... cuando tienes la oportunidad de escucharla. O leerla en redes sociales.

E: Muy bien, pues ya estaríamos. No sé si hay alguna otra cosa que quieras decir antes de acabar la entrevista.

N: No, pero bueno si te queda algo me puedes escribir, sin ningún problema.

E: Perfecto. Muchas gracias Elena.

[Fin de la entrevista]